

Original paper

AHMAD DONISH MEROSINING MA'RIFIY, JADIDCHILIK FAOLIYATI VA TARBIYAVIY QARASHLARI MOHIYATI

© L.I. Jamolova¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada biz Ahmad Donish jamiyatdagi siyosiy vaziyatga o'zining fikr hamda qarashlari hamda davlat rivoji uchun qo'shgan hissasi shuningdek, yosh-avlod tarbiyasidagi xato hamda kamchiliklar bayoni asarlarining mazmun-mohiyatini tashkil qiladi. Xususan, maqolada fan va madaniyatni yanada yuksaltirish usullari, bosqichlari shuningdek yosh-avlodning kasb tanlashga nimalarga e'tibor berishi haqidagi ibratli pedagogik fikrlari haqidagi maslahat hamda tavsiyalar berilgan.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi ta'lim jarayonida Ahmad Donish merosining ta'siri hamda istiqbollari tahlil qilishni taqozo etadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot ishida o'quv biluv faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish va tashkil etish, interfaol metodlar, yangi materiallarni anglash, o'rganilgan materiallarni fikrlashga imkon beruvchi metodlar va "Reklama" metodlaridan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillarimiz shuni ko'rsatadiki, Ahmad Donish ijodining pedagogik talqini nisbatan kam o'rganilgan maqolada aynan shunga urg'u berishga harakat qildik.

XULOSA: xulosa qilib shuni aytish joizki, allomaning har bir qarashlarida muhim hamda asosli munosabatni ko'rishimiz mumkin. Buning natijasi o'laroq yaratgan asarlari ilm ahli uchun ilm yo'llarini yoritishga xizmat qilmoqda.

Kalit so'zlar: "Madaniyati Islomiya", "Ruh va uning tanaga munosabati" Gasprinskiy sayohatlari, jadidlar va qadimchilar ziyolilar, zolimlar va tanosux mansabi, "Navodir ul-vaqoye", tarix va falsafa sohasidagi bilimlar, "Oqillarning mehnati va axmoqlarning davlat haqida".

Iqtibos uchun: Jamolova L. I. Ahmad Donish merosining ma'rifiy, jadidchilik faoliyati va tarbiyaviy qarashlari mohiyati // Inter education & global study. 2025. vol.3, №10. B.165–175.

СУТЬ НАСЛЕДИЯ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АХМАДА ДОНИША

© Л.И. Жамолова¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье раскрывается суть творчества Ахмада Дониша,

его мысли и взгляды на политическую ситуацию в обществе, вклад в развитие государства, а также описываются ошибки и недостатки в воспитании подрастающего поколения. В частности, даются советы и рекомендации о методах и этапах дальнейшего совершенствования науки и культуры, а также поучительные педагогические идеи о том, на что следует обращать внимание подрастающему поколению при выборе профессии.

ЦЕЛЬ: основной целью статьи является анализ влияния и перспектив наследия Ахмада Дониша в образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались методы организации и проведения учебной деятельности, интерактивные методы, методы, позволяющие осмысливать новый материал, размышлять над изученным материалом, а также методы «Рекламы».

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: наш анализ показывает, что педагогическая интерпретация творчества Ахмада Дониша изучена сравнительно мало, и именно это мы попытались подчеркнуть в данной статье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что в каждом взгляде учёного прослеживается важная и разумная позиция. В результате его труды служат для учёных источником света на пути познания.

Ключевые слова: «Исламская культура», «Душа и ее отношение к телу», путешествия Гаспринского, джадиды и старообрядцы, интеллигенция, тираны и профессия любви, «Наводир ул-вакойе», знания в области истории и философии, «О труде мудрых и состоянии глупцов».

Для цитирования: Жамолова Л. И. Суть наследия, просветительская деятельность и просветительские взгляды Ахмада Дониша. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №10. С.165–175.

THE ESSENCE OF AHMAD DONISH'S LEGACY, EDUCATIONAL ACTIVITIES AND EDUCATIONAL VIEWS

© Lubat I. Jamolova¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in this article, we present the essence of Ahmad Donish's works, his views and opinions on the political situation in society, his contribution to the development of the state, as well as the statement of mistakes and shortcomings in the upbringing of the younger generation. In particular, the article provides advice and recommendations on the methods and stages of further improving science and culture, as well as instructive pedagogical ideas on what the younger generation should pay attention to when choosing a profession.

AIM: the main purpose of the article is to analyze the impact and prospects of the legacy of Ahmad Donish in the educational process.

MATERIALS AND METHODS: the research used methods of organizing and implementing educational activities, interactive methods, methods that allow understanding new materials, thinking about the studied materials, and "Advertising" methods.

DISCUSSION AND RESULTS: our analysis shows that the pedagogical interpretation of Ahmad Donish's work has been relatively little studied, and this is precisely what we have tried to emphasize in this article.

CONCLUSION: in conclusion, it is worth saying that we can see an important and reasonable attitude in each of the scholar's views. As a result, his works serve to illuminate the paths of knowledge for scholars.

Keywords: "Islamic Culture", "The Soul and Its Relation to the Body", Gasprinsky's travels, Jadids and Old Believers, intellectuals, tyrants and the profession of love, "Navodir ul-vaqoye", knowledge of history and philosophy, "On the Labor of the Wise and the State of Fools".

For citation: Lubat I. Jamolova (2025) 'The essence of Ahmad Donish's legacy, educational activities and educational views', Inter education & global study, vol.3 (10), pp.165–175. (In Uzbek).

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019-yil 8-oktabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda.

Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi.

Mazkur hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi.

Avval jadidchilik madaniyat sohasidagi harakat sifatida faoliyat yuritgan bo'lsa, keyinchalik oqim vakillari taraqqiyot uchun kurashish, turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillardagi adabiyotni boyitish, dunyoviy ilmlarni o'rganish, fan yutuqlaridan foydalanish hamda ayollar va erkaklar tengligi uchun kurashishga chaqirishgan. Keyinchalik jadidchilar panturkizm g'oyalarini targ'ib qilishgan. Buxoro mutaassiblariga qarata Gasprinskiy sayohatlari mobaynida achchiq so'zlarni aytdi. Ey johillar! Ilm olishni

osonlashtirish va bu yo'lda ish olib borish harom emasdir. "Robbi Yassir va la tuassir" ("Robbim oson qilgin, qiyinlashtirmagin") oyati jalilning ma'nosi ham shuni anglatadi....Bolalarga yozuv o'rgatish va mashq qildirish harom emas. Yozuvni bilish yarim ilmdir, iborasining mahsulidir. ...Ey fahmsizlar! Bularning harom ekanligini qaysi oyatda, qaysi hadisda, qaysi tafsirda, qaysi hadisda ko'rdingiz? Ko'r so'qirlik va shaytoniy illatlaringiz bilan olamga xoja bo'lgan Turkistonni siyosiy jihatdan barbod qildingiz. Bu ham yetmagandek, hozirgi zamonda butun dunyo fan va ma'rifat qozonida qaynagan bir vaqtda millatni johil, hunarsiz, maorifsiz qoldirib, uni ham bundan battar barbod qilishni istaysizmi? Ey riyokorlar! Shariat, shariat deb hukmdorlarni aldaganingiz yetmaydimi?Faraz qilaylik, usuli savtiya, o'qishni osonlashtirish, yozuvni bilmoq va hisob harom bo'lsin... O'g'il bolalarni qizlardek kiyintirib, oldingizda, majlislarda raqs o'ynatmoq, qiz hisoblab tizzalarga o'tqizmoq va ...gunoh hisoblamay, qaysi oyat va hadis bilan uni tasdiq qilib, odatga joriy qildingiz?¹

Buxoro jamiyati ikki toifaga bo'linib -jadidlar va qadimchilar²ga bo'lindi. Taassufki, bu kurashda hali quvvatlanib ulgurmagan Buxoro jadidchilari mag'lub bo'ldi.

Gasprinskiyning 1908-yil sayohatiga ko'ra, 15 yildan so'ng Gasprinskiy Turkistonga ikkinchi bor sayohat qildi. Bu safar ham uning sayohati yoz oylariga to'g'ri keldi. "To'liq 15 yildan so'ng yana bu yo'lda edim", deb yozadi Gasprinskiy, "yana darveshona, yana shoshgancha vagondan vagonga, paroxoddan paraxodga yugurib, uchar edim"³

Gasprinskiy bu safargi sayohati maqsadini so'ylarkan, "bundan rosa o'n besh yil muqaddam Buxoroning har narsasi va usuli eski, ko'hna bir suratda aholisida hech qanday yangi fikr asari yo'q edi. Ajabo, o'n besh yildan beri o'zgarish, yangilanish va fikriy o'sishda qandaydir siljish bormikan? Bilishni xohlaganim va balki, sayohatimning bosh sababi bu edi"⁴

Gasprinskiy sayohat taassurotlari bitilgan maqolalarini e'lon qilayotgan vaqtda, ya'ni Turkiston safaridan qaytganiga besh oy vaqt o'tganiga qaramay maktab ochilganligi haqida biror xabar olmagan. Mutasaddi odamlarni ishning qanchalik foydali ekanligiga hech ishontira olmaganligidan afsuslandi.

"Agar Buxoroda bir baqqol do'koni, yoki bir choyxona va yoki bachchalar raqsxonasi tashkili masalasi bilan murojaat qilinsa, qaydam ancha ilgari muvaffaq bo'lardim. Darsxona ta'xis etish bunday oson ish emas. Buning uchun ma'nan, til jihatdan hamda qalamim yetarlicha kuchga ega emasligi bilindi. Janobi oliy Amir xazratlariga va qo'l ostida bo'lgan Qushbegilarga, Miroxurlarga, Qorovulbegilarga va boshqalarga usuli savtiya va nizomli maktablar xususida ko'p marta ma'lumot va tafsilot berganman, faqat masalani tushuntirishga iqtidorim yetmagan ko'rinadi. Shuning uchun bu safar ham maktab ishi unutilib, xotirdan chiqsa gunohi mutloq menda. Balki oz bir vaqtda o'qimoq, yozmoq, hisob

¹ Buxoroyi Sharif. Tarjimon, 1910-yil, 17-son.

² Jadidchilik va qadimchilik munosabatlari haqida batafsil ma'lumot olish uchun qarang: Gaspirali Ismail. Kadimchilik-Ceditchilik-Gaspirali Ismail. Secilmis Eserleri: II. Fikri eserleri.

³ Yo'l bo'yinda kordigim, srezdigim. Tarjimon. 1908-y, 47-son.

⁴ Yuqoridagi maqola, 47-son.

qilmoq, daftar tutmoqni o'rgatadigan maktabga hojat yoqdir⁵”. “1908 –yil yozida Gasprinskiy Buxoroga keldi. Yangi usul maktablarini muhokama qilish uchun bir qancha ziyolilarni o'z oldiga taklif qildi... Suhbat natijasi o'laroq bir tatar va mahalliy bolalar uchun maktab ochishga qaror qilindi. Buning uchun Mulla Nizom uyi tanlandi. Majlisda qatnashayotganlar maktabni Gasprinskiy nomi bilan atashni taklif qildilar. Lekin Ismoilbek rozi bo'lmay, maktabni amir Muzaffariddin sharafiga “Muzaffariya” deb atashni taklif qildi⁶. Demak, Ayniy hamda Gasprinskiy aytgan maktablar aynan birdir. Bo'lib o'tgan majlisda maktabda ham tatar ham mahalliy bolalar uchun sinflar ochilishi ko'zlangan edi. Yevropada ilm-fan juda oz ma'lum bo'lgan vaqtda Turkiston o'lkasida hech qanday to'siqlarsiz aqliy va naqliy ilmlar bilan shug'ullangan edilar. Buning bir bilim sifatida, turk millatining tabiiy istedodi va ilm-fan rivoji uchun qilgan xizmatlarini ko'rsatish uchun oldingi turk olimlaridan bir qanchasi haqida qisqacha ma'lumot nashr qilmoqdamiz.⁷

“Madaniyati Islomiya” asarida esa I.Gasprinskiy yana o'sha Yevropa olimlarining “turk xalqlari zexn-u salohiyatdan noqis va o'jiz bo'lganligidan qora va past ishlardan boshqasiga yaramaydi” degan fikrlariga qarshi turk millati idrok, iste'dod, aql va zehn bobida boshqalardan zarracha ham kam emasligini isbotladi.

“Islom olamida mashhur va Yevropa ilm daryosida “muallimi soniy” nomini olgan Abu Nasr Farobiy xazratlari turk o'g'li turkdirki, ham birinchi ulamodan, ham birinchi hukamolardandir. Ali Husayn ibn Sino hazratlari Yevropada “Ibn Sina” nomi bilan mashhur bo'lgan ekan, turk o'g'li turkdir. Yunon xalqi Buqrot kabi tabib va Arastu kabi filosoflari bilan iftixor qiladi. Ibn Sino esa ham tabibi mashhur, ham filosofi nodir edi. Ibn Sino Arastu kabi fikr yuritadi, lekin Arastuning shogirdi bo'lmay o'zining aqliy va zehniy iste'dodi bilan Arastuga teng kelgan. Ibn Sino Buxoro mevasidir.⁸

Gasprinskiy jaholat zamonasi odamlari ustiga minib olganligidan kuldi va ularni qattiq tanqid qildi. “Ey kishilar aldanmagiz. G'afolatda qolib uyg'onmangiz. Chun kelur sizlarga saodatni bilmaslik, ko'rmaslik bunday yonmoq ila! Zahmat chekib, ko'z ochib nima ko'rasiz?- Rangorang dunyoni, nuroniy samoni emasmi? Zahmatga o'rin yo'q. Chun baribir hammasida namoyon. Boshqasini ko'rarsiz ne bo'lsa-da erta kech. Biri uchun kerakdir ko'p fikr va ixtimom. Xolbuki, irfon va iqdam etilmishdir harom!⁹”

Jaholat tufayli musulmonlar G'arb qo'l ostida ezilayotganligidan achindi. Jaholat nomidan gapirib ularni ogohlikka chaqirdi.

“Yevropa shoshmoqda. Siz unga qaramang! Boqing, ko'zingizni ochib qarang-kecha-yu kunduz tinmay harakatda, beshikdan qabrgacha devona. O'qiydi, o'qiydi, ko'z nurini to'kadi. Tog'larni talqon qilib, yo'l ochib, o'tmoqda. Daryoda baliq kabi, havoda qush kabi uchmoqda. Besh oylik masofadan yonma-yon turgan kabi so'zlashadi, fikrini yetkizadi. Yuzdan ortiq xalqlar ularning qo'l ostida. O'z xohlaganicha ulardan foydalanadi.

⁵ O'sha yerda.

⁶ S. Ayniy, Buxoro inqilobiga tarixiy materiallar. M., 1926, 32-bet. Turdiyev Sh. Gasprinskiy I Srednyaya Aziya// Kultura Sentralnoy Azii. 2001. Nomer 6.

⁷ Turkiston ulamosi. Baku, O'rnek, 2001.

⁸ Ismoil Gasprinskiy. Madaniyati Islomiya. //Yosh kuch, 2001, 4-son. Qosimov B.Milliy uyg'onish. T.:Madaniyat 2002-y, 184-bet.

⁹ Jaholat xutbasi. Tarjimon. 1999-yil. 14-son.

Bunga ham qoniqmay yana yana harakat va yana qilmoqda. Chunki ko‘z ochgan chog‘idan ilmdan xabar va lazzat olgan. ...Voy badbaxt Yevropa! Ilmdan, bilimdan kelmadimi senga bu hollar, bu ishlar? Xolih Ey, kishilar zinhor siz ulardan o‘rnak olmang! G‘aflat bilan uyqudan voz kechmang. Ish va qo‘sh zahmatga kirmang. Baxtiyordir shul kishiki, uyg‘onmoq istamas, rohat, emas. Ma‘rifatli, ilmiy ziyolilarning bosib o‘tgan yo‘llari naqadar murakkab. Ilmdan va zamonadan yiroq deb talqin Turkiston eli aslida bilim maskani hamda o‘chog‘idir.

O‘rta Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishi va bu hududda sodir bo‘lgan o‘zgarishlardan so‘ng mahalliy ziyolilar guruhlarga bo‘lingan. Ba‘zi ziyolilar taqdir irodasiga taslim bo‘lib, o‘zlari va mamlakat uchun nimani boshdan kechirishlarini kutdilar. Boshqalar esa, bu yurtning yorug‘kelajagidan umidini uzib, xorijiy davlatlarga ko‘chib ketishdi. Uchinchi guruh esa sodir bo‘layotgan ijtimoiy-siyosiy voqealarning sabablarini har tomonlama o‘rganib, ularning muqarrarligini anglab yetgan holda, bu hodisalarning xalq va o‘z Vatani uchun foyda va zarari haqida tegishli xulosaga keldilar va Vatan ravnaqi uchun bor kuch-g‘ayratlarini sarfladilar. Ular o‘z davlatlarining qoloqligi va mamlakat fuqarolarining umidsiz yashashining asosiy sabablarini xalqning savodsizligi, davlat tepasida joylashgan nodonlik va madaniyatsizlik bilan bog‘ladilar. Bu guruh vakillariga, hech qanday mubolag‘asiz, ularning yetakchisi Ahmad Mahdum Donish boshchiligidagi pedagoglar boshchilik qilishgan. Ahmad Donishning pedagogik dunyoqarashining shakllanishiga katta hissa qo‘shgan asoslardan biri uning oilasi va u yashagan tarbiyaviy muhitdir. Ahmad Donish o‘z davrining nafaqat tarixnavisi – balki o‘z davrining buyuk faylasufi, shoiri, astronomi, me‘mori, matematigi ham bo‘lgan. Ahmad Donishning to‘liq ismi - Ahmad Mir Nosir ibn Yusuf al-Xanifiy as Siddiqiy al-Buxoriy bo‘lgan.

Donish amir va shahzodalarning turmush tarzi va boshqaruv usullarini, ularning adolatsizligini, iqtidorsizligini, bilimsizligini yaxshi bilardi. U “Svilizatsiya va o‘zaro yordamning tartibi va tuzilishi haqidagi xabar”da vaziyatni yaxshilash bo‘yicha o‘z fikrlarini bayon qilib, amirga taqdim etgan. Mutafakkir “Hoji, sayohatning foydasi va ayol xarakteri” qissasida ham shohlikni tarbiyalash uchun yozilgan yuqoridagi mulohazalarini o‘zining adabiy tili bilan ifodalaydi: Boylik va saltanat mintaqaning obodligi, aholining to‘qligi va harbiy xizmatchilarning ko‘pligiga bog‘liq... ekin maydonlarining kamayishi va aholi va dehqonlarning ochligi, harbiylarning ehtiyoji, hukmdorlar va vazirliklarning zulmi barqaror bo‘lgan davlat uzoq turmaydi”. Buxoro amirligi chor Rossiyasiga qaram bo‘lishdan oldin unda o‘zaro urush, nizo-janjallar, sodir bo‘lib turardi. Amir Muzaffarning itoatsiz beklarga, ayniqsa, Shahrisabz begiga qarshi kurashini misol keltirishimiz mumkin. Bunday o‘zaro urushlar, nizo-janjallar xalq hayotida benihoya muhim o‘rin tutgan sug‘orish inshootlarini vayron qilib, qishloq xo‘jaligiga, mamlakat iqtisodiga katta talofat yetkazardi. Bu davrda ruhoniylar katta moddiy mavqega ega bo‘lib, islom dinini jon-jahdlari bilan himoya qilardilar. Shaharda bosmaxona ham, litografiya ham yo‘q bo‘lib, aholining deyarli hammasi (98 foizi) savodsiz edi. Xalq ommasi o‘z orasidan zolimlarga qarshi botirlar yetishtirib berganidek, demokratik kayfiyatda bo‘lgan ziyolilar o‘rtasidan ham yuksak ongli, temir irodali kishilar yetishib chiqdiki, bular ruhoniylarning jaholatparastligiga qarshi ma‘rifatparvarlik bilan, ilm-

fan uchun, zo‘ravonlikka qarshi–adolat uchun, yovvoyilikka qarshi-insonparvarlik, shavqat hamda muruvvat uchun dadil harakat qildilar. Buxoroda o‘sha zamon demokratik oqimining eng mashhur va yetakchi arbobi Ahmad Donish edi.

Boshlang‘ich va madrasa ta‘limi, xattotlik, saroydagi faoliyat, xususan, mirzalik, bosh muhandislik, munajjimlik, shuningdek, safarlar (xorijiy va mahalliy), qozilik va kitobdorlik kabi faoliyatlari ma‘rifatparvarlik yo‘nalishlarining shakllanishiga asos bo‘ldi. Ularga tayanib, egallangan boy hayotiy tajribalari asosida siyosiy-falsafiy, axloqiy-diniy, tarixnavislik, tabobat, musavvirlik va musiqa yo‘nalishlarida boy ilmiy meros yaratdi. Uning ijodida umr mazmunini falsafiy tahlil qilish alohida o‘rin tutadi.

Ma‘rifatparvar olim, har bir inson hayoti davomida ezgu ishlar qilmog‘i, ilm-u hunarini el-u yurtga baxshida etmog‘i kerakligini uqtiradi. Har bir inson hayoti davomida ezgu ishlar qilishi, ilm-u hunarini yurtiga baxshida etishi kerakligini shuningdek umri davomida har bir inson “kattadan ham, kichikdan ham saboq olishga intilsin” deb ta‘kidlab, Arastu, Suqrot va Aflotun kabi buyuk faylasuflarning ayrim narsalarni o‘z shogirdlaridan ham o‘rganganliklarini misol tariqasida keltirib o‘tadi. Bunday fikrlari orqali biz allomaning naqadar kamtarlik fazilatining tahsinga loyqligiga shuningdek ilm o‘rganishning yosh hamda zamon tanlamasligiga guvoh bo‘lamiz. Donish o‘z qarashlarida adolat masalasini ilgari surib, davlatni adolatparvarlik bilan boshqarishga aql-u idrok va ilm-u tafakkur yuzasidan yondashganligi ham ta‘kidlanadi. Mazkur qarashlar Sharq mutafakkirlari ilgari surgan va oqil hukmdorlar amal qilgan davlatni ilm-ma‘rifat ahliga tayanib boshqarish g‘oyasidir.

Shu o‘rinda Donishning “Navodir ul vaqoye” asarining “Ruh va uning tanaga munosabati” deb nomlangan hikoyatida keltirilishicha, “Birov sendan to‘qqizinchi falak nima deb so‘rasa, arsh deb javob berasan. Agar uning yuqorisini so‘rasa, javob ham topolmaysan. Chunki, aql o‘zidan yuqori bo‘lganiga yo‘l topib ifoda qilolmaydi. Ammo aql o‘zidan tubandagilarni idrok qilib, ular haqida burro javob bera oladi. Shuning uchun arshning yuqorisidan gapirishga aqlning haddi yo‘qdir. Bu borada uning yozganlari tahsinga loyiqdir. Har kimda aql yetakchisi bo‘lsa, u kishini xatarli joylarga kirishdan qaytarib turadi, har ishda sabr-qanoat qilishga buyuradi. Shunday bo‘lgach, davlat va saltanat ko‘pincha aqlsiz qora botirlar qo‘liga o‘tib qoladi. Yomonlarning davlati yaxshilarning ofati ekanligiga shubha yo‘qdir. Binobarin, yaxshilar xorlik va zorlikda qolib, mehnat-mashaqqatlar ularga nonxurush bo‘ladi. Chunki tovus yoxud kakliklar loyda yotgan o‘limtikka nazar ham solmaydilar. Ammo, qarg‘a yoki quzg‘unlar o‘limtikni ko‘rganlarida sevinchlarini ichlariga sig‘may ketadi. Aynan bu fikrlarni asoslash uchun mazkur bir bayt ham beriladi ya‘ni;

Bayt:

Aqlu davlat qarini yak digarand

Har ki ro aql nist davlat nist .

Tarjimasi:

Aqlu davlat bir-biridan ajralmas,

Aqli yo‘qlar davlat qushin tutolmas.

Bu baytga ko'ra, ba'zi birovlar davlat topish aqlga bog'liq ekan deb tushungan bo'lsalar ham, shoirning asl niyati yoki maqsadini bilmaganliklaridan, xato fikrlar qiladilar. Bu baytning haqiqiy ma'nosi esa aql ishorasi bilan sa'yi-harakat, mehnat qilib davlat orttirishdir deya xulosa chiqarish mumkin. Aqlning haqiqatiga hech kimning ilmi yetgan yetmagan bo'lmasa ham, insonning daraja va martabalariga ko'ra, ular uchga bo'linib, uch sifatga ajratiladilar. Ular muodi, maoshi, baximi deyilib, har biri o'ziga xos nom bilan ataladi.

Ahmad Donish ta'kidlashicha, "Hunar va san'atlar ichida eng yaxshisi aql va ruh gavharlariga jilo berib, uni quvvatlashdir. Kishi aql tajribasini oshirsa, ruhini poklasa, u shubhasiz, ilm va hunarning qadr-qiyamatiga yetadi. "Ilm-dunyo izzati va oxirat sharafi", deb ta'rif beradi. Shuning uchun sof ruhlik, oqil odamlar boshqa odamlar u yoqda tursin hatto podsholarga ham keragidan ortiqcha bosh egmaydilar. Balki aqlning ehtiyoji doimo ularga tushib turadi. Natijada, dunyoning muhim ishlari, ayniqsa saltanat va davlat ishlari aqli kishilarning yordamisiz bitmaydi.

Yana ularning har birlari a'lo, avsat, adno bo'lib, uch darajani egallaydilar. Muodi aqlning adnosi maoshiy aqlning a'losidir: maoshi aqlning adnosi baximi aqlning a'losidir. Baximi aqlning adnosi hayvonlar aqlining avvalidir [138]. Hayot olamiga ko'ra, aqlning aloqasi quyosh nuridek hammaga baravardir. Lekin uning ta'siri kuchli yoki kuchsiz ham bo'lishi mumkin. Bundan shunday xulosaga kelinadiki, oqil odamlar o'zlariga yetaridan ortiqcha mol-dunyo yig'ish bilan shug'ullanmaydilar. Oqil odamlar kundalik rizqlariga qanoat qilib yashaydilar. Aqlsiz insonlar bo'lsa, butun kuchlarini sarf qilib umrlarini ham mol-dunyo yig'ishga sarflaydilar. Biri ozga qanoat qilib, o'lmas ovqat bilan tinchlikda umr o'tkazadi; ikkinchisi bo'lsa bunga qanoat qilmay, erta-kech yugurib, eshakdek ishlab, mol to'plash bilan boylikka erishadi hamda shundan huzurlanadi. Agar dehqonchilik ishini qiluvchilar bu kasb izidan yurib o'z eshigidan kira olsalar, bir botmonga yuz botmon oladilar. Shuningdek, hunarmandlar ham kirim-chiqimlarini saqlay olsalar, o'zlariga yetarli bo'lganidan ko'proq mol topadilar. Donishning "Oqillarning mehnati va axmoqlarning davlat haqida" nomli bobida quyidagi fikrlar keltirilgan. Oqillarning podshoh xizmatidan qochishlariga eng birinchi sabab shuki, podshohlarga yaqinlashganlarida jonga xatar, tanga zarar kelishi mumkin. Ular oldida xizmat qilganlar ilk qadamlarini qo'yganlaridanoq o'z erklaridan hamda huzurlaridan ham voz kechadilar. Har bir ishda sulton rizoligini o'zlarining rizoliklaridan ham ustun qo'yadilar. Bir so'z bilan aytganda, xizmatchilarda inonixtiyor qolmaydi. Bunday holga insonning tushishi do'zaxga tushish bilan barobardir. Bu borada allomalar o'zingga o'xshash birovning xizmatida qo'l qovushtirib, oltin kamar bog'lagandan ko'ra arpa non yeb huzur-halovatda uyda o'tirish yaxshiroqdir deganlar.

Qit'a;

Siton joma agar ko'hna xast yo aznov,
Dutoi non agar azgandumast yo azjov,
Bachaxor go'shai devoriy xud ba xotiri jami',
Ki kas na go'yad az injo bexizu, onjo rav.
Xazor bor nakutar ba bazdi ibni yamin,

Ziffariy mamlakatiy Kaykobudu Kayxusrov.

Ushbu qarashlar Sharq mutafakkirlari ilgari surgan va oqil hukmdorlar amal qilgan davlatni adolatparvarlik ruhida ilm-ma'rifat ahliga tayanib boshqarish g'oyasidir. Chunki aynan ulkan imperiyaga aylangan Amir Temur va Temuriylar saltanatida ham yohud Hindistonda ko'p yillar hukmronlik qilayotgan Boburiylar saltanatida ham ilm ahli va ulamolar qadrlangan hamda davlat boshqaruvida adolatli qaror qabul qilishda ularning maslahatlaridan foydalanilgan. Shuning uchun ham davlat boshqaruvi kengashida sayyidlar, ulamolar va shayxlar ishtirok etishgan.

Akademik I.Mo'minov tadqiqotlarida ham Ahmad Donish ijodiga katta e'tibor qaratilgan. Donishning Bedil asarlarini o'rganganligini, uning falsafiy qarashlarini xususan, koinotning abadiyligi, materiya, ruhning jismga munosabati haqidagi qarashlarini tahlil etganligi haqida ma'lumot beradi. Bu jihatdan "Navodir ul-vaqoye"ning yerning tuzilishi, yer osti madanlarining paydo bo'lishi haqidagi maxsus bob, ayniqsa tahsinga loyiqdir. Mutafakkir yer osti madanlarining hosil bo'lishi haqida gapirib, bunday deydi: Tog'lardagi hamma madanlar yer markazida qamalgan issiq bug'dan paydo bo'ladi". Allomaning naqadar ilmi va har sohadaning mohir bilimdoni ekanligiga ham ishonch hosil qilamiz.

Shu o'rinda, Ahmad Donishning kuchli jamiyatshunos va diplomat mutafakkir ekanligi ta'kidlanadi. Donish mulohazalariga ko'ra, mamlakatda yashaydigan har bir kishi o'z mansabi va moddiy mavqeidan farqlansa-da, ijtimoiy yoki umuminsoniy qadriyatlar nuqtai nazaridan hamma birdek mavqega egadir. Aynan bu boradagi allomaning islom dinidagi shialar va sunniylarni murosaga keltirish masalalariga bag'ishlab yozgan risolasida islom tarixi, undagi turli yo'nalishlarning kelib chiqish sabablarini chuqur tahlil qilib, Imom G'azzoliy, Jaloliddin Rumiy, Abdurahmon Jomiy va Mirzo Bedil kabi buyuk donishmandlardan misollar keltirib o'tadi.

Shu mavzuda yoritilgan allomaning "In risolaist isloh miyoni shia va sun" (Shialar va sunniylarni yarashtirish to'g'risida nasihat) nomli qo'lyozmasi Donishning diniy dunyoqarashlari va islom dini yo'nalishlariga bo'lgan qarashlarini ko'rsatib berganligi bilan qimmatlidir.

Darhaqiqat, Ahmad Donish ilmiy merosida ijtimoiy bilimlar ya'ni adabiyot, tarix, diniy qarashlar, astronomiya, kosmologiya muammolarining ham yoritilishi bilan bir qatorda turli yo'nalishlarda doimiy tadqiqotlar olib borganligi bilan tahsinga loyiqdir. Donish Sharq xalqlari ijtimoiy-siyosiy fikrlarini umumlashtirib, ijtimoiy-siyosiy hayotni, Buxoro va Rossiya davlat qurilishi va qonunchiligini o'rganib, o'zining qarashlari tizimini ishlab chiqqan olim hisoblanadi.

Shundan ko'rinib turibdiki, tarixan juda og'ir davrda yashagan bo'lishiga qaramasdan har bir tarixiy asarlarida ma'rifatparvarlikni, erkni madh etib yashagan va xalq orasida "Donish" ya'ni "bilimdon" nomi bilan shuhrat qozongan. Donish ramziy ma'noda yaxshi podshohni bog'bonga, mamlakatni esa, bog'ga o'xshatadi. "Xudo bog'ni gullab-yashnagan holda asray oladigan kishining qo'liga beradi. Bunday odamning dinda yoki bo'lishining

hech ahamiyati yo'q, bunday odam shu bog'ni ko'z qorachig'iday asraydigan, har qanday iflosliklardan tozalay oladigan bo'lsa bas"¹⁰, deydi.

Bayt

Nuqson ziqobilast va garna alad davom

Fayzi ifoda ash hamma tanro barobarast.

Tarjimasi quyidagicha:

Qobilyatdin erur nuqsoni har bir narsaning

Yo'q esa fazi ilohiy barchaga birdek yetar.

Allomaning fikricha, agar inson ich-u tashqisini toza tutib, riyozat, mehnat chekib tangriga faqat toat-ibodat qilsa, uning ruhi yuqoriga olamning aql va nafslariga o'xshab qoladi, ya'ni o'z asliga tortib, farishtalar bilan aloqa bog'laydi. Bunday odam o'lsa ham uning ruhi doimiy rohatda bo'ladi. Bundan bilinadiki, uning jannati ham shudir. Agar odam bunday qilmasa, yeb-ichib, uxlab va har xil hayvonlik bilan shug'ullanib, shu bilan umr o'tkazib o'lgan bo'lsa, ya'ni qaysi buzuq sifatini umr o'tkazsa, bunday odam o'lgandan so'ng uning ruhi o'sha sifatga ega bo'lgan hayvonning gavdasiga kirib joylashadi; u hayvon o'lsa yana shunga o'xshash hayvon jasadiga kiradi.

Shunday qilib, o'lish va ruhning ko'chib yurishi davom etaveradi; natijada bunday odamning ruhi abadiy azobda qoladi, dedilar. Demak, bu odamning do'zaxi shunday bo'ladi. Ma'lumdirki, inson o'z nafsining talabiga ko'ra, yeb-ichib uxlashni, har xil lazmatli narsalardan foydalanib, nafi shahvatini qondirishni istaydi. Toat-ibodat va yaxshilik qilishni uning nafi sevmaydi. Do'zax bilan qo'rqitib, jannat bilan qiziqtirilmas ekan, yaxshilik qilishga hech kim o'rnidan qo'zg'almaydi. Shuning uchun Qur'onda tomug' azoblarining qattiqligi, undagi munkar va nakr farishtalarining so'roqlari, ilon va chayonlarning, o'tli zanjir va kishanlar, qabrning siqishi, qiyomatning shiddati va uning hisob-kitoblari bayon qilingandir. Ahmad Donishning "Navodir ul – vaqoye" asarida bevosita shu davr talablaridan kelib chiqib, islom dini g'oyalari yetakchilik qiladi. Donish o'z davrining xalqparvar allomasi sifatida musulmonchilik qonun-qoidalari, axloq-odob meyorlari, islom aqidalarini ta'siri seziladi. Alloma "Navodir ul –vaqoye" asarining "Bo'lajak ishlarning albatta amalga oshishi haqida" nomli bobida inson taqdiri alloh tomonidan azaldan belgilab qo'yilgan degan ma'noda biroq noo'rin fikr bildirib ketib, bobning so'nggi qismlarida esa mehnatsiz, kasb-hunarsiz baxtli bo'lolmaydi degan juda to'g'ri xulosalarga keladi. Shuningdek, asarda "Agarda inson taqdirida u kishi boy bo'luvchilardan bo'lsa, har qancha sarf va isrof qilsa ham kambag'al bo'lmaydi. Agar bo'lar ekan yana boylik topaveradi. Avval boy keyin gado bo'lishiga yoki buning aksiga taqdir etilgan bo'lsa, har biri o'z vaqtida bo'laveradi", deya o'rinli mulohazalar beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ahmad Donishning "Navodir ul-vaqoye" O'zbekiston fanlar akademiyasi Filosofiya va huquq instituti 1964y (41-46 betlar)

¹⁰ A.Donish Risola dar nazmi tamaddun va taovun-Dushanbe, Irfon, 1976.50-bet.

2. Ahmad Donish. Navodir ul-vaqoe T.: Fan, 1964.- 51-55b.
3. Ahmad Donish “Risola dar nazmi tamaddun va taovun”-Dushanbe, Irfon, 1976.50-bet.
4. Ahmad Donish. Risola yo muxtasare az tarixi saltanati xonadoni mang’itiya. Dushanbe, 1992. - 93 b.
5. S. Ayniy, Buxoro inqilobiga tarixiy materiallar. M.,1926, 32-bet. Turdiyev Sh. Gasprinskiy I Srednyaya Aziya// Kultura Sentralnoy Azii. 2001. Nomer 6.
1. Turkiston ulamosi. Baku, O’rnek, 2001.
6. Ismoil Gasprinskiy. Madaniyati Islomiya. // Yosh kuch, 2001, 4-son. Qosimov B.Milliy uyg’onish. T.:Madaniyat 2002-y, 184-bet.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jamolova Lubat Ilhomovna**, Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti, [Джамолова Любат Илхомовна, докторант Бухарского государственного педагогического института], [Jamolova Lubat Ilhomovna] Basic doctoral student at Bukhara State Pedagogical Institute, manzil: O‘zbekiston, Buxoro v., A.Somiy 10 uy, [Адрес: Узбекистан, Бухарский район, А.Сомий 10], [Address: Uzbekistan, Bukhara district, A.Somiy 10], i.i.jamolova@buxdu.uz